

ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ОЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯСИ

Қулматов Жўрабек Рўзимович

Тоғаев Улуғбек Раҳматуллаевич

магистр. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети

магистр. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7604732>

Пластмасса юқори молекулали бирикма –полимер боғлов-чилар, кукун тўлдиргич ва бошқа ташкил этувчилардан иборат, қотгач пластиклигини тўла ёки қисман йўқотадиган композицион материалдир [1-2]. Юқори молекулали моддалар бир неча минглаб, ҳатто юз минглаб атомлардан иборат бўлиб, кўп марта такрор-ланадиган муайян структуралардан тузилган. Битта макромолекуладаги структура бирлиги сони полимернинг полимерланиш даражаси дейилади. Кам молекулали бирикмалар молекуляр массаси 500 кам бўлади [3-5].

Келиб чиқишига нисбатан полимерлар табиий ва сунъий (синтетик) турларга бўлинади. Табиий юқори молекулали бирикмаларга табиий каучуклар, целлюлоза, ипак, оқсиллар, нуклеин кислоталар, жун ва бошқалар киради [6-7].

Табиий каучукни олтингугурт билан аралаштирилиб, қизди-риш (синтез) усулида (XIX асрда) резина олинди. 1972 йилда нитроцеллюлозани камфара билан қайта ишлаб целлулоид, яъни пластмассанинг целлюлоза асосидаги биринчи тури тайёрланди [8-9]. Шу даврда оқсиллар (казеин) асосида синтез қилиб галалит пластмассаси олинди [10].

Пластмассаларнинг таркиби ва хоссалари – пластмасса ком-позициялари полимер боғловчи, кукун тўлдиргич, пластифи-катор, қотирувчи, стабилизатор, бўёқлар ва бошқа модифика-торлардан иборатдир [11].

Боғловчи моддалар сифатида полимерлар-синтетик смола-лар, каучуклар, целлюлоза бирикмалари ишлатилади [12]. Полимер боғловчининг тури пластмассаларнинг иссиққа бардошлилик, кислота ва ишқорларга бардошлилик, мустаҳкамлик ва деформативлик ва бошқа хоссаларини белгилайди [13-15].

Полимер боғловчилар ишлаб чиқаришда нефт, тошкўмир, табиий газлар, ўсимлик дунёси ва бошқа органик моддалар ишлатилади. Полимерларни органик синтез қилиш жараёнида ҳаводан олинadиган азот, кислород ва бошқа газлар ишлатилади.

Полимерлар таннархини белгиловчи омиллар хомашёнинг таннархи ва синтез жараёнининг мураккаблик даражаси ҳисоб-ланади. Техник тараққиётнинг ривожланиши ва органик синтезни мукамаллашиши ва арзонлашиши полимер боғловчилар хоссаларини яхшиланишига ва таннархининг арзонлашишига сабаб бўлади.

Кукун тўлдиргичлар ноорганик ва органик хомашё асосида олинади. Улар тузилиши жиҳатидан кукун ва дисперс толасимон бўлиши мумкин. Дисперс кукунлар сифатида кварц қуми, алю-миний, гилтупроқ, оҳактош, доломит ва бошқа минераллардан майдалаб олинган материаллар ишлатилади.

Толасимон тўлдиргич сифатида шиша, асбест, базалт, нит-рон, текстил чиқиндилари ишлатилади. Қатламли пластмассалар олишда қоғоз, матолар, ёғоч шпони ва бошқа юпқа қатламли материаллар қўлланилади. Кукун тўлдиргичлар пластмассалар хоссаларини яхшилади ва полимер боғловчини тежайди. Маса-лан, минерал кукунлар пластмассаларнинг иссиққа бардош лилигини, кимёвий муҳитларга чидамлилигини, толасимон ва матоли тўлдиргичлар чўзилишдаги ва эгилишдаги мустаҳкам-лигини оширади.

Дисперс (кукун) тўлдиргичлар юзасига механик-кимёвий активация усулида ишлов бериб пластмассаларнинг хоссаларини кескин яхшилаши мумкин. Бунда тўлдиргич юзасига майдаланиш жараёнида турли туз бирикмалари ва гидрофоб ёки дифил сирт-актив моддалар ва бошқа модификаторлар билан ишлов берилди.

Пластификаторлар полимер таркибига эластикликни ошириш ва мўртликни камайтириш мақсадида киритилади. Пластификатор-лар сифатида дибутилфтолат, камфора, олеин кислотаси, поливи-нилацетат, СГС-65 ГП латекси ва бошқалар тавсия қилинади.

Пластмассаларнинг асосий хоссалари - пластмассалар қурилиш материаллари ичида конструктив сифат кўрсаткичи юқори, яъни хусусий массаси кам, мустаҳкамлиги эса юқори материал ҳисобланади. Улар алюминийдан 2 марта, пўлатдан 5-6 марта енгил. Пластмассаларнинг зичлиги 0,8-1,8 г/см³, ўртача зичлиги эса 20 дан 2200 кг/м³ гача ўзгаради.

Пластмассалар мустаҳкамлиги кенг чегараларда ўзгаради. Кукун ва толасимон тўлдиргичли пластмассаларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги 120-160 МПа, ёғоч шпонли пластикларники 200-220 МПа, СВАН ники (шиша толали анизотроп материал) эса 420 МПа. Порофорли пластмассаларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги одатда 0,1-10 МПа атрофида бўлади.

Толасимон ва қатламли тўлдиргичли пластмассаларнинг узи-лишдаги мустаҳкамлик чегараси юқори бўлади. Масалан, текстолитники 150 МПа, ёғоч шпонли пластмассаларники 350 МПа. Пластмассаларнинг иссиқ ўтказувчанлиги унинг ғоваклигига боғлиқ бўлади. Ўта енгил пластмассаларнинг иссиқ ўтказувчанлик коэффициенти 0,03 Вт/(м·°С).

References:

1. Нормурадов, И. У., Сабирава, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
2. Xurmamatov, A. M., Turdialievich, B. T., & Abdunazarov, F. (2021, October). Numerical Simulation of Fluid Behavior in Ansys. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 172-177).
3. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.

4. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
5. Соддиков, Ф. Б., & Мирзакулов, Х. Ч. (2018). Исследование процесса кальцинации гидрокарбоната натрия, полученного из очищенных растворов сильвинитов Тюбегатанского месторождения. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы». Россия, г. Вологда, 27, 28-30.
6. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12-1), 457-461.
7. Жураев, М. У., Каримов, А. М., & Ботиров, Э. Х. (2022). Scutellaria adenostegia Briq ўсимлиги таркибидаги апигенин (5, 7, 4'тригидроксифлавонон) ни ажратиб олиш ва таҳлил қилиш. Та'лим фидойилари, 22(7), 178-179.
8. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). PAXTA SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.
9. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
10. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(9), 77-81.
11. Tohirov, M., Sobirova, S., & Shermatov, A. (2022). SIMOBNI ANIQLASHNING SPEKTROFOTOMETRIK USULI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 235-239.
12. Ғойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
13. Mukhammadjon, J., Dilshod, R., & Botirov, E. (2022). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO SPECIES OF SCUTELLARIA AERIAL PARTS FROM UZBEKISTAN AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 1(1), 208-215.
14. Дадамирзаев, М. Х. (2018). Микробиологические и физико-химические показатели полуфабрикатов овощных соусов. Universum: технические науки, (9 (54)), 24-26.
15. Абдуназаров, Ф. А. (2022). Химический анализ состава местного нефтяного кокса и перспективы применения в сфере производства на основе полученных результатов.
16. Jo'rayev, M. (2022). KO'KAMARON O'SIMLIGINING KODENSIRLANGAN FENOLLI BIRIKMALARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 114-116.
17. Соддиков, Ф. Б., & Мирзакулов, Х. Ч. (2018). Исследование влияния степени аммонизации на изменение химического состава твердой фазы из насыщенных растворов сильвинитов Тюбегатанского месторождения. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы». Россия, г. Вологда, 27, 30-32.
18. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из

вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. Молодой ученый, (6), 226-229.

19. Абдуназаров, Ф. А. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЯНОГО КОКСА МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PERKIN ELMER AVIO 200. Universum: химия и биология, (11-2 (101)), 37-43.

20. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.

21. Жалолдинов, А. Б., Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., & Турсунов, Л. А. (2021). Исследование распределения химического состава и кальциевого модуля мытого обожженного фосфоритового концентрата Центрального Кызылкума по фракциям. Universum: технические науки, (8-2 (89)), 33-36.

22. Абдурахмонов, Э. Б., & Абдуназаров, Ф. А. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГРАНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Universum: технические науки, (3-4 (96)), 59-67.

23. Toshboeva, S., Boqirova, F., & Dadamirzayev, M. (2022). Recipe and technology of high viscosity broth for the preparation of semi-finished paste sauces. Science and innovation, 1(A7), 305-308.

24. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.

25. Doniyor o'g'li, R. D., & Toxirjon o'g, A. T. A. (2023). DEVELOPING THE ABILITY OF STUDENTS IN TEACHING INORGANIC CHEMISTRY LESSONS. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 217-225.

26. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.

27. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). Kompozitsion fenol-formaldegid oligomerlarining tarkibini nefelometrik usulda o'rganish. Science and innovation, 1(A5), 424-430.

28. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). Production of polyester based on adipic acid and determination of optimal component ratio of components. Universum: технические науки, (7-4 (100)), 43-46.

29. Шамшидинов, И. Т., Нажмиддинов, Р. Ю., Мамуров, Б. А., & Рустамов, И. Т. (2022). МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИДАН ФОСФОРЛИ ОДДИЙ ЎҒИТЛАР ОЛИШДА СУВ ТОЗАЛАШ ИНШООТИ КАРБОНАТЛИ ЧИҚИНДИСИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Research Focus, 1(1), 126-132.

30. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). Processing of calcium nitrate granulated calcium saltpeter. Scientific-technical journal, 1(2), 98-105.